
O PROGRAMA MULHER CIDADÃ: EMPODERAMENTO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Fernando Benedito de Jesus
nando.jesus317@gmail.com

Gláucia Maria da Silva
glauucia.989@gmail.com

Wanessa Lima Cuenca Marques
nessalcmarques@gmail.com

Alunos do curso de Ciências Contábeis

Orientador(a):
Carlos Eduardo Rocha dos Santos
carlao_santos@yahoo.com.br

Faculdade Educamais
(EDUCA+)

Resumo:

O presente artigo aborda o programa “Mulher Cidadã”, uma iniciativa lançada pelo Ministério da Fazenda do governo brasileiro em 2023, com o objetivo de promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres no Brasil. O programa busca oferecer atendimento integral às mulheres, abrangendo áreas como saúde, segurança, educação, trabalho, cidadania, justiça e assistência social. O programa reconhece as mulheres como agentes de mudança e oferece treinamento, oportunidades de empreendedorismo, acesso à saúde, apoio político e muito mais. Este artigo traz como tipos de pesquisa: a pesquisa qualitativa que busca compreender a experiência e a perspectiva das pessoas. A pesquisa básica tem como objetivo expandir o conhecimento teórico e científico. A pesquisa explicativa busca compreender as causas subjacentes de um fenômeno. E a pesquisa bibliográfica é uma abordagem de busca e análise crítica de fontes já existentes. Os principais resultados apontam que o programa visa oferecer atendimento integral às mulheres, abrangendo áreas como saúde, segurança, educação, trabalho, cidadania, justiça e assistência social, sendo desenvolvido para enfrentar desigualdades de gênero, violência contra as mulheres, desafios econômicos, participação política limitada e acesso desigual à educação e saúde. O programa busca promover a igualdade de gênero e fortalecer o papel das mulheres na sociedade brasileira.

Palavras-Chave: cidadania fiscal; vulnerabilidade social; educação.

Abstract:

This article discusses the “Mulher Cidadã” (Citizen Woman) program, an initiative launched by the Brazilian Ministry of Finance in 2023, with the goal of promoting gender equality and women’s empowerment in Brazil. The program seeks to provide comprehensive services to women, covering areas such as health, security, education, labor, citizenship, justice, and social assistance. The program recognizes women as agents of change and offers training, entrepreneurship opportunities, access to healthcare, political support, and much more. This article discusses the following research types: qualitative research, which seeks to understand people’s experiences and perspectives. Basic research aims to expand theoretical and scientific knowledge. Explanatory research seeks to understand the underlying causes of a phenomenon. And bibliographic research is an approach involving the search and critical analysis of existing sources. The main findings indicate that the program aims to provide comprehensive services to women, covering areas such as health, security, education, labor, citizenship, justice, and social assistance, and is designed to address gender inequalities, violence against women, economic challenges, limited political participation, and unequal access to education and healthcare. The program seeks to promote gender equality and strengthen the role of women in Brazilian society.

Keywords: *fiscal citizenship; social vulnerability; education.*

1 Introdução

O programa Mulher Cidadã é uma iniciativa governamental, instituído pela Portaria nº 26, de 24 de fevereiro de 2023, que visa promover o empoderamento e a inclusão das mulheres na sociedade. Sua importância reside na abordagem holística que adota para enfrentar desafios e desigualdades de gênero, capacitando as mulheres em diversas áreas da vida.

Essa iniciativa reconhece que o empoderamento feminino não se limita apenas à participação política, mas também abrange educação, saúde, economia e acesso a oportunidades. Portanto, o programa Mulher Cidadã implementa uma série de ações e políticas que serão realizadas por meio dos Núcleos de Apoio Contábil, Jurídico e Fiscal (NAF) em cooperação com instituições de ensino, que visam (Brasil, 2023): promover a educação; melhorar a saúde feminina; empoderar economicamente; promover a participação política e combater a violência de gênero.

A importância do programa é evidente na transformação que pode trazer para a vida das mulheres, capacitando-as a serem agentes de mudança em suas comunidades e na sociedade em geral. Além disso, ao promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino, o programa pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e a justiça social.

Diante deste contexto, objetivamos com este artigo: 1. Informar o leitor sobre a existência e propósito do programa “Mulher Cidadã”, aumentando a conscientização sobre essa iniciativa; 2. Destacar a importância do empoderamento das mulheres na sociedade e como o programa contribui para esse empoderamento; 3. Explicar como o programa é implementado e como funciona, fornecendo detalhes sobre suas principais características e abordagens; 4. Apresentar exemplos de benefícios e impactos positivos que o programa trouxe para as mulheres e a comunidade em geral; 5. Discutir os

desafios enfrentados pelo programa ao longo do tempo e como eles foram superados, destacando a resiliência e adaptabilidade da iniciativa; 6. Reforçar a importância do programa Mulher Cidadã como um exemplo de políticas públicas bem-sucedidas que promovem o empoderamento feminino e a transformação social.

Além desta introdução, apresentamos os tipos de pesquisa que caracterizam nosso estudo, bem como uma discussão teórica que visa atender aos objetivos propostos. Finalizamos com as considerações finais e referências utilizadas ao longo do texto.

2 Tipos de Pesquisa

Esta pesquisa, no que concerne a abordagem, se classifica como qualitativa. A pesquisa qualitativa é uma abordagem de pesquisa que se concentra na compreensão profunda e na exploração de fenômenos sociais, culturais e humanos. Ela se baseia na coleta de dados não numéricos, como entrevistas, observações, diários e análise de texto, para explorar questões complexas, contextuais e subjetivas, uma vez que “*não há forma numérica, pois o pesquisador utiliza uma forma indutiva para descrever a situação observada. Nesse sentido, os dados qualitativos não podem ser representados graficamente, sendo a pesquisa de caráter exploratório e investigativa*” (Cesário; Flauzino; Mejia, 2020, p. 09).

Em vez de quantificar dados, como na pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa busca compreender a experiência e a perspectiva das pessoas, bem como os significados que atribuem a eventos e situações. Essa abordagem é frequentemente usada em disciplinas como sociologia, antropologia, psicologia e estudos culturais para investigar temas que não podem ser facilmente quantificados ou exigem uma compreensão mais profunda das nuances humanas.

Em relação a natureza, entendemos que nossa pesquisa se classifica como básica. A pesquisa básica, também conhecida como pesquisa fundamental ou pesquisa pura, é uma abordagem de pesquisa que tem como objetivo principal expandir o conhecimento teórico e a compreensão de um campo específico de estudo, sem necessariamente buscar aplicações práticas imediatas, nela “[...] ocorre uma investigação sobre os princípios básicos e as razões para a ocorrência de um determinado evento, processo ou fenômeno (Cesário; Flauzino; Mejia, 2020, p. 09). Nesse tipo de pesquisa, os pesquisadores buscam responder a perguntas fundamentais, explorar princípios subjacentes e descobrir teorias ou leis gerais.

A pesquisa básica frequentemente se concentra em questões abstratas e conceituais, visando a uma compreensão mais profunda da natureza das coisas. Os resultados desse tipo de pesquisa podem não ter aplicações diretas imediatas, mas servem como base para futuras pesquisas aplicadas e inovações, além de ser conduzida com o objetivo de ampliar o conhecimento teórico e científico, muitas vezes sem preocupações imediatas com a utilidade prática, sendo essencial para o avanço do conhecimento em todas as áreas do estudo acadêmico e científico.

No que tange ao objetivo, nossa pesquisa se caracteriza como explicativa, que é um tipo de pesquisa que se concentra na compreensão das relações de causa e efeito entre variáveis ou fenômenos, tendo “[...] como objetivo principal a compreensão ou explicação, por meio de análises que utiliza a correlações para estudar relações entre dimensões ou características de indivíduos, grupos, situações ou eventos (Cesário; Flauzino; Mejia, 2020, p. 10). Ela busca explicar por que e como certos eventos ou fenômenos ocorrem, identificando as razões subjacentes por trás de um determinado resultado. Em vez de apenas descrever o que está acontecendo, como na pesquisa descritiva, a pesquisa explicativa busca entender por que algo está acontecendo.

Este tipo de pesquisa geralmente envolve a análise de múltiplas variáveis e a identificação de padrões, relações e fatores que podem influenciar um resultado específico. Ela pode usar abordagens estatísticas e análises de dados para determinar as relações de causalidade.

A pesquisa explicativa é especialmente útil quando se deseja compreender as causas subjacentes de um fenômeno ou quando se quer testar hipóteses específicas sobre porque algo acontece de determinada maneira. Ela é comumente usada em campos como ciências sociais, psicologia, economia e medicina em que compreender as relações de causa e efeito é crucial para tomar decisões informadas e desenvolver intervenções eficazes.

Por fim, quanto aos procedimentos esta pesquisa se classifica como bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é uma abordagem de pesquisa que se baseia na revisão e análise de fontes de informação disponíveis na literatura existente, como livros, artigos acadêmicos, teses, relatórios, documentos e outras publicações. O objetivo principal da pesquisa bibliográfica é coletar e sintetizar conhecimentos e informações já publicados sobre um determinado tema ou assunto de estudo.

“A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, o que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta” (FONSECA, 2002, *apud* Gerhurdt; Silveira, 2009, p. 37).

Essa abordagem de pesquisa não envolve a coleta de dados primários por meio de entrevistas, experimentos ou pesquisas de campo, mas sim a busca, seleção e análise crítica de fontes já existentes.

A pesquisa bibliográfica permite aos pesquisadores:

- » Obter uma compreensão aprofundada de um tópico específico, examinando o que outros pesquisadores já descobriram e discutiram sobre o assunto.
- » Identificar lacunas no conhecimento existente, destacando áreas em que a pesquisa adicional é necessária.
- » Apoiar argumentos e teorias por meio de evidências e citações de fontes confiáveis.
- » Contextualizar e fundamentar uma pesquisa, fornecendo uma revisão abrangente da literatura relevante.
- » Estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento de hipóteses ou questões de pesquisa.

A pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental na maioria dos projetos de pesquisa, pois ajuda os pesquisadores a se familiarizarem com o estado atual do conhecimento em seu campo e a direcionar sua pesquisa de forma eficaz. Além disso, ela é útil para sustentar argumentos, construir teorias e informar decisões em uma variedade de disciplinas acadêmicas e profissionais.

3 Contextualização

O programa Mulher Cidadã é uma iniciativa que foi lançada em 2023 pelo Ministério da Fazenda governo brasileiro, como resposta a desafios significativos relacionados à igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres no Brasil. Além disso, o programa tem “[...] a finalidade de ofertar atendimento integral às mulheres, dentro da perspectiva das políticas públicas voltadas à saúde, à segurança, à educação,

ao trabalho, à cidadania, à justiça e à assistência social, sobretudo nas localidades onde a cobertura de serviços públicos é insuficiente ou inexistente” (Albuquerque, 2023, p. 02). O contexto que levou à criação do programa “Mulher Cidadã” pode incluir fatores como: desigualdade de gênero; violência de gênero; desafios econômicos; participação política limitada e acesso desigual à educação e saúde, dentre outros.

Nesse contexto, o programa foi desenvolvido com o objetivo de abordar essas questões sistêmicas, promovendo a igualdade de gênero e qualificando as mulheres em várias esferas de suas vidas e de [...] possibilitar condições de melhoria da qualidade de vida e empoderamento social, com recorte de gênero, estimulando a participação das mulheres e incentivando-as para a reflexão sobre a necessidade de conhecer seus direitos (Albuquerque, 2023, p. 02), bem como capacitar “[...] mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade ou de risco social” (Brasil, 2023, p. 01).

Ao longo dos anos, é esperado que o programa passe por adaptações e melhorias com base em desafios específicos identificados e nas necessidades das mulheres.

É importante destacar que o Programa Mulher Cidadã não apenas aborda questões de gênero. “O Programa tem um olhar diferenciado para a população mais carente e tem, entre seus propósitos, reduzir os índices de violência contra a mulher, de gravidez na adolescência, de risco de morte materna, do índice de mortalidade infantil, de abuso e exploração sexual infantil” (Albuquerque, 2023, p. 02), além de reconhecer o valor fundamental das mulheres na sociedade e seu potencial para impulsionar o progresso social e econômico.

Essa contextualização ajuda a compreender por que o programa foi criado e por que é uma iniciativa relevante e necessária em seu contexto específico.

Este programa foi concebido em resposta a uma série de desafios e necessidades

significativas relacionados à igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres. Alguns dos principais problemas que o programa busca resolver incluem: desigualdade de gênero; acesso limitado à educação; violência de gênero; falta de empoderamento econômico; baixa representação política; barreiras à saúde feminina; falta de reconhecimento e valorização e falta de segurança.

O Programa Mulher Cidadã reconhece que abordar esses problemas é fundamental para promover uma sociedade mais justa, equitativa e próspera, possibilitando “[...] condições de melhoria da qualidade de vida e empoderamento social, com recorte de gênero, estimulando a participação das mulheres e incentivando-as para a reflexão sobre a necessidade de conhecer seus direitos (Albuquerque, 2023, p. 02). Portanto, suas iniciativas visam capacitar as mulheres, melhorar seu status social e econômico e criar um ambiente onde elas possam viver com dignidade, segurança e igualdade de oportunidades. Essa necessidade de resolver desafios relacionados à igualdade de gênero e ao empoderamento feminino é o cerne do Programa Mulher Cidadã.

4 Objetivos do Programa

O Programa Mulher Cidadã estabelece uma série de objetivos e metas abrangentes para promover o empoderamento das mulheres e combater a desigualdade de gênero. São finalidades do Programa Mulher Cidadã - cidadania fiscal para mulheres” (Brasil, 2023, p. 01):

- I prover instrução e orientação para que mulheres em situação de risco e vulnerabilidade possam empreender;
- II auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade ou de risco social na aquisição de autonomia financeira e obtenção de renda, em benefício de suas famílias e comunidades;
- III apresentar as vantagens decorrentes da formalização empresarial, notadamente em relação à segurança social;
- IV promover a educação fiscal e seus aspectos básicos, a compreensão da função socioeconômica dos tributos, o fomento ao controle cidadão dos gastos públicos, a solidariedade contributiva, proporcionalidade da capacidade de contribuição e justiça fiscal;
- V promover a educação financeira, securitária e previdenciária;
- VI auxiliar a regularização fiscal;
- VII aproximar profissionais e estudantes das áreas fiscal, jurídica e financeira da realidade de mulheres em situação de risco e de vulnerabilidade social, favorecendo trocas educativas;
- VIII apoiar projetos sociais cujos objetivos e atividades sejam aderentes à atenção e à minimização das situações de risco e de vulnerabilidade social vivenciadas pelas mulheres;
- IX identificar mulheres, em situação de risco e de vulnerabilidade social, interessadas em empreender, proporcionando-lhes acompanhamento e apoio, mediante a realização de ações de cidadania fiscal capazes de alicerçar um empreendimento seguro;
- X estimular a participação ativa do cidadão na construção de uma sociedade mais justa, atuando e fiscalizando políticas públicas e apropriando-se de sua responsabilidade na promoção do desenvolvimento sustentável; e
- XI capacitar servidores públicos para a atuação responsiva perante a sociedade, mediante interações que promovam cidadania fiscal.

5 Implementação e Funcionamento

O Programa Mulher Cidadã foi implementado por meio de uma série de estratégias e ações coordenadas que visam promover o empoderamento das mulheres e combater a desigualdade de gênero. *“A intenção do “Programa Mulher Cidadã” é que todas as ações sejam implementadas pela atuação de universidades parceiras, com os seus professores e alunos na promoção de conhecimentos técnicos, suporte e mentorias em educação fiscal, financeira, securitária e previdenciária”* (Abrosio; Carvalho, 2023, pp. 02-03).

A implementação do programa envolve uma colaboração essencial entre diversos parceiros e segue uma série de etapas para alcançar seus objetivos de empoderamento das mulheres e promoção da igualdade de gênero.

O acompanhamento e avaliação contínuos são estabelecidos para medir o progresso em direção aos objetivos do programa. Com base nos resultados e nas lições aprendidas, o programa é adaptado e melhorado para maximizar seu impacto. O relatório regular e a prestação de contas garantem que os resultados sejam comunicados a todas as partes interessadas.

O programa pode promover a educação e a conscientização sobre questões de gênero por meio de campanhas educativas, *workshops*, seminários e programas de treinamento. Isso ajudará as mulheres a entenderem seus direitos e a importância da igualdade de gênero, *“Já que por vezes, “[...] a imagem da mulher é constituída por traços de fragilidade, enquanto os homens são denominados por traços de força física.”* (Silva; Gomes; Kruczeveski, 2018 *apud* Silveira; Richartz, 2021, p. 12).

O programa pode trabalhar para garantir que as meninas tenham igualdade de acesso à educação, reduzindo as barreiras que podem impedi-las de frequentar a escola, como falta de transporte, uniformes ou materiais escolares.

“A escola tem um papel fundamental no sentido de desvelar essas diferenças, além de ser um importante instrumento na construção de valores e atitudes, que permitam um olhar mais crítico e reflexivo sobre as identidades de gênero, ao invés de ser um lugar de práticas de desigualdades e de produção de preconceitos e discriminações” (Voelz; Silva, 2013, p. 07).

É possível, também, proporcionar apoio ao empreendedorismo feminino oferecendo treinamento em habilidades de negócios, acesso a crédito e orientação para mulheres empreendedoras, permitindo que elas iniciem ou expandam seus próprios negócios, pois *“as mulheres, de maneira geral, possuem como característica natural maior sensibilidade, maior empatia, comprometimento, vontade de ajudar. Essas são algumas das características que auxiliam uma mulher a se tornar uma empreendedora de sucesso na área de serviços por exemplo”* (Amorim; Batista, 2023, p. 05).

Destacamos, ainda, a possibilidade de implementar medidas para aumentar a representação das mulheres na política, incentivando sua candidatura a cargos públicos e fornecendo apoio para que possam se envolver ativamente na tomada de decisões políticas. Tal ação é importante, porque *“Quanto mais mulheres estiverem participando do processo político, mais seus direitos serão preservados e moldados de acordo com suas convicções, e não conforme os ideais do gênero masculino”* (OAB, 2020, p. 05).

Outro ponto que merece destaque é a prevenção e combate à violência de gênero, por meio do qual se pode estabelecer serviços de apoio às vítimas de violência de gênero e promove campanhas de prevenção, visando reduzir a incidência de violência contra as mulheres, uma vez que *“A violência de gênero, e em particular a violência exercida contra as mulheres, tem vindo a ser reconhecida internacionalmente como uma grave violação dos direitos humanos”* (Duarte; Oliveira; Coelho; Fernando; Monteiro; Ferreira, 2023, p. 08).

O acesso à saúde feminina, também, merece destaque, uma vez que deve-se garantir que as mulheres tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, incluindo atendimento pré-natal, planejamento familiar e educação sobre saúde reprodutiva, “[...] a fim da prevenção e recuperação da saúde da mulher, de forma sistemática, atendendo a mulher em todas as fases da sua vida” (Costa; Pimentel; Miranda; Rocha; Medeiros, 2019, p. 01).

No campo laboral, destacamos a igualdade salarial e oportunidades de carreira, visando eliminar a disparidade salarial entre homens e mulheres e promovendo políticas que ofereçam oportunidades de carreira equitativas para ambos os gêneros. Até o ano de 2020 havia uma tendência de queda entre os salários de homens e mulheres, mas voltou a subir, atingindo uma diferença de 22% (vinte e dois por cento) no fim de 2022, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O apoio a grupos vulneráveis é outro ponto que carece de atenção, uma vez que é fundamental oferecer apoio específico a mulheres em situações vulneráveis, como aquelas que são mães solteiras, refugiadas ou vítimas de violência. Cumpre destacar que “O conceito de vulnerabilidade social é aquele que vai exigir ações da proteção básica e correspondem a situações decorrentes da inexistência de renda ou a renda insuficiente ou aspectos relacionados à sua identidade, como por exemplo, fragilidades provocadas pelo ciclo de vida (ser criança ou ser idoso), decorrentes de uma deficiência física ou intelectual, ou, ainda, por pertencerem a grupos discriminados ou segregados, e aqui podemos encontrar as mulheres e a forma como são consideradas socialmente [...]” (Ferreirinho, 2016, p. 05).

Acompanhamento e avaliação são 2 (dois) itens basilares, por meio do qual é possível realizar o monitoramento e avaliação para medir o progresso em direção aos objetivos do programa,

garantindo que as estratégias sejam eficazes e ajustadas conforme necessário, pois “[...] medir o desempenho do gerenciamento dos projetos trará resultados positivos para a organização, seja via lições aprendidas que podem ser incorporadas ao processo de gerenciamento de projetos da organização e aproveitadas em novos projetos, seja ajudando o projeto a alcançar o sucesso desejado, após a entrega de seu produto ao cliente/usuário final” (Lopes, 2009, p. 08).

O Programa Mulher Cidadã geralmente envolve parcerias com organizações da sociedade civil, instituições de ensino, órgãos governamentais e outras partes interessadas para alcançar seus objetivos de forma eficaz. Sua abordagem holística e multifacetada busca abordar os desafios relacionados à igualdade de gênero em diversas esferas da vida das mulheres, capacitando-as a serem agentes de mudança em suas comunidades e sociedade em geral. Os programas semelhantes ao Programa Mulher Cidadã frequentemente envolvem uma variedade de parceiros para garantir sua implementação eficaz e abrangente. “As ações do programa serão realizadas via NAFs, que agora terão sua atuação ampliada, por intermédio da atuação conjunta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Secretaria de Política Econômica (SPE), além da Receita Federal, em cooperação com instituições de ensino, que levarão assistência fiscal, jurídica e financeira de forma gratuita, como já acontece nos NAFs em diversos estados e municípios do país” (Empreendedorismo, 2023, p. 01).

Assim sendo, o programa busca garantir a sustentabilidade a longo prazo, frequentemente capacitando as próprias comunidades para manter as melhorias alcançadas e promover mudanças duradouras. Isso reflete a abordagem abrangente e colaborativa do programa para promover o empoderamento feminino e a igualdade de gênero.

6 Benefícios e Impactos

O Programa Mulher Cidadã oferece uma série de benefícios tanto para as mulheres quanto para a sociedade em geral, por meio de suas intervenções abrangentes e foco na promoção do empoderamento feminino. *“As ações de capacitação desenvolvidas no âmbito do programa se darão por meio da oferta de conhecimentos técnicos, suporte e mentorias, que favoreçam o ato de empreender.”* (Brasil, 2023, p. 01).

Para as mulheres, os benefícios são significativos e abrangentes. Em primeiro lugar, o programa proporciona o empoderamento econômico, permitindo que as mulheres adquiram habilidades, acessem recursos financeiros e obtenham apoio para iniciar seus próprios negócios. Isso resulta em maior independência financeira e na capacidade de tomar decisões sobre suas vidas e as de suas famílias.

Além disso, o acesso à educação de qualidade é uma parte fundamental do programa, permitindo que as mulheres expandam seus horizontes e alcancem seus objetivos acadêmicos e de carreira. Isso cria oportunidades para um futuro mais brilhante e melhora as perspectivas de emprego, uma vez que *“identificar mulheres, em situação de risco e de vulnerabilidade social, interessadas em empreender, proporcionando-lhes acompanhamento e apoio, mediante a realização de ações de cidadania fiscal capazes de alicerçar um empreendimento seguro”* (Brasil, 2023, p. 01).

A participação política também é incentivada, permitindo que as mulheres tenham voz nas decisões que afetam suas comunidades e países. Isso leva a uma governança mais inclusiva e representativa.

O programa também tem um impacto positivo na saúde das mulheres, fornecendo acesso a serviços de saúde de qualidade e informações sobre saúde reprodutiva. Isso resulta na redução das taxas de mortalidade materna e infantil

e melhoria geral na saúde das mulheres e de suas famílias.

Além dos benefícios diretos para as mulheres, o programa também contribui para a sociedade em geral, pois visa “apoiar projetos sociais cujos objetivos e atividades sejam aderentes à atenção e à minimização das situações de risco e de vulnerabilidade social vivenciadas pelas mulheres (Brasil, 2023, p. 01). O empoderamento das mulheres está ligado ao crescimento econômico sustentável, uma vez que as mulheres desempenham um papel fundamental na economia. Elas criam empregos, estimulam a economia local e contribuem para o desenvolvimento econômico.

A redução da violência de gênero é outro benefício importante, criando comunidades mais seguras e coesas. Além disso, o programa contribui para a redução das disparidades de gênero, promovendo uma sociedade mais justa e equitativa.

Em resumo, o Programa Mulher Cidadã não apenas melhora a vida das mulheres, permitindo que elas alcancem seu pleno potencial, mas também contribui para uma sociedade mais igualitária, estável e próspera como um todo. O empoderamento das mulheres é um investimento significativo no desenvolvimento social e econômico.

7 Desafios e Superações

Por ser muito recente, o Programa Mulher Cidadã ainda não enfrentou muitos desafios, que são comuns em iniciativas que buscam promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino.

Em algumas comunidades, normas culturais profundamente enraizadas podem resistir às mudanças promovidas pelo programa, tornando difícil a aceitação de novos papéis e oportunidades para as mulheres. Enfatizamos, também, a falta de financiamento adequado pode limitar a

extensão e a eficácia do programa, especialmente quando se trata de fornecer serviços e recursos essenciais às mulheres.

Em algumas áreas, a falta de conscientização sobre questões de gênero e direitos das mulheres pode dificultar a participação ativa das mulheres no programa, bem como a falta de acesso à educação de qualidade para meninas e mulheres pode ser um desafio significativo, especialmente em áreas rurais e desfavorecidas.

A violência de gênero continua a ser uma ameaça significativa às mulheres em muitas regiões, exigindo esforços contínuos para prevenção e resposta. Soma-se a esse fato, a falta de oportunidades de emprego e empreendedorismo para mulheres pode dificultar sua capacidade de se tornarem economicamente independentes.

O acesso limitado a serviços de saúde reprodutiva e a falta de informações sobre saúde podem afetar a saúde das mulheres, exigindo intervenções adicionais. Em alguns casos, políticos ou líderes com pontos de vista conservadores podem resistir às políticas e iniciativas do programa que promovem a igualdade de gênero.

Acesso limitado a recursos, como crédito e terras, pode dificultar a capacidade das mulheres de melhorar suas condições de vida. Dessa forma, garantir o acompanhamento a longo prazo e a sustentabilidade das mudanças alcançadas pelo programa pode ser um desafio constante.

É importante notar que esses desafios não são intransponíveis e que o programa tem potencial para propor estratégias eficazes para enfrentá-los, promovendo [...] a educação fiscal e seus aspectos básicos, a compreensão da função socioeconômica dos tributos, o fomento ao controle cidadão dos gastos públicos, a solidariedade contributiva, proporcionalidade da capacidade de contribuição e justiça fiscal (Brasil, 2023, p. 01). A perseverança, a colaboração com as comunidades locais e a adaptação contínua das abordagens são fundamentais para superar esses desafios e promover o empoderamento das mulheres com sucesso.

A partir dos desafios que levantamos, visando superá-los, propomos algumas estratégias e soluções ao longo do tempo, dentre as quais, destacamos:

» **Sensibilização e Educação:**

► **Estratégia:** realização de campanhas de conscientização e programas educativos nas comunidades para abordar questões de gênero, direitos das mulheres e os benefícios do empoderamento feminino.

» **Parcerias Locais:**

► **Estratégia:** colaboração estreita com líderes comunitários, organizações locais e influenciadores para ganhar apoio e envolvimento das comunidades.

» **Treinamento em Habilidades:**

► **Estratégia:** fornecimento de treinamento em habilidades práticas, como alfabetização, habilidades de negócios e tecnologia, para aumentar as oportunidades de emprego e empreendedorismo para mulheres.

» **Reforço Legal:**

► **Estratégia:** trabalho em conjunto com órgãos governamentais para fortalecer e fazer cumprir leis relacionadas à igualdade de gênero e à proteção contra a violência doméstica.

» **Modelos de Papel:**

► **Estratégia:** identificação e promoção de mulheres bem-sucedidas em várias áreas como modelos de papel, inspirando outras a seguir seus passos.

» **Envolvimento de Homens e Meninos:**

► **Estratégia:** inclusão de homens e meninos em programas de conscientização de gênero, reconhecendo que a igualdade de gênero é uma questão que afeta a todos.

- » **Acesso a Serviços de Saúde:**
 - ▶ **Estratégia:** estabelecimento de clínicas de saúde acessíveis e programas de planejamento familiar para garantir que as mulheres tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade.
- » **Sustentabilidade Econômica:**
 - ▶ **Estratégia:** fomento ao acesso a crédito e a oportunidades de negócios sustentáveis para mulheres, permitindo que gerem renda e se tornem economicamente independentes.
- » **Monitoramento e Avaliação Contínuos:**
 - ▶ **Estratégia:** implementação de sistemas de monitoramento e avaliação para avaliar o progresso e adaptar as estratégias conforme necessário ao longo do tempo.
- » **Fortalecimento da Participação Política:**
 - ▶ **Estratégia:** capacitação de mulheres para se envolverem ativamente na política, incluindo treinamento em habilidades de liderança e apoio a candidaturas.

Essas estratégias e soluções demonstram a importância da adaptação contínua e da abordagem multifacetada para superar os desafios na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres. Cada contexto pode exigir abordagens específicas, mas a perseverança e a colaboração são fundamentais para o sucesso dessas iniciativas.

8 A Importância do Empoderamento Feminino

O Programa Mulher Cidadã está intimamente relacionado com a promoção do empoderamento feminino em diversos aspectos.

Ao adotar uma abordagem abrangente e multifacetada, o programa desempenha um papel vital na capacitação das mulheres e na criação de oportunidades para elas desempenharem papéis ativos e significativos na sociedade.

O programa que aborda o empoderamento econômico das mulheres fornece treinamento em habilidades e apoio ao empreendedorismo, permite que as mulheres desenvolvam negócios próprios e conquistem independência financeira. Isso não apenas melhora suas vidas, mas também contribui para o crescimento econômico sustentável. *“No entanto, apesar dos progressos, as mulheres continuam a enfrentar a discriminação, marginalização e exclusão, ainda que a igualdade entre homens e mulheres seja um preceito internacional universal, um direito humano fundamental e inviolável.”* (ONU, 2023, p. 04).

Além disso, o Mulher Cidadã reconhece a importância da educação das mulheres. Ao promover o acesso igualitário à educação e oferecer oportunidades de aprendizado, o programa capacita as mulheres com conhecimento e habilidades, permitindo que elas busquem suas ambições educacionais e de carreira.

O programa também desempenha um papel na promoção da igualdade de gênero na esfera política. Incentiva e apoia as mulheres a participarem ativamente na política, candidatando-se a cargos públicos e envolvendo-se na tomada de decisões. Isso aumenta a representação feminina e contribui para uma governança mais inclusiva e justa. Em relação à saúde, o Mulher Cidadã garante que as mulheres tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, incluindo cuidados pré-natais e informações sobre saúde reprodutiva. Isso não apenas melhora a saúde das mulheres, mas também contribui para a saúde de suas famílias e comunidades.

“Ainda hoje, as mulheres continuam sujeitas a restrições e limitações de uma sociedade composta em suas raízes históricas de tradição machista, o patriarcalismo gerou uma

sociedade que tem suas amarras muito forte ideologicamente, e essa tradição só reforça o status inferior das mulheres e impõe limitações sociais, que na verdade, são inexistentes” (Azevedo; Sousa, 2019, pp. 07-08). Nesse sentido, o programa trabalha para combater a violência de gênero, fornecendo apoio às vítimas e promovendo uma cultura de respeito e igualdade. Isso é fundamental para o empoderamento das mulheres, pois lhes dá a confiança e a segurança necessárias para buscar seus objetivos.

Em resumo, o Programa Mulher Cidadã desempenha um papel integral na promoção do empoderamento feminino, abordando questões econômicas, educacionais, políticas, de saúde e de segurança. Ao capacitar as mulheres em todas essas áreas, o programa contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária, inclusiva e equitativa, em que as mulheres podem alcançar seu pleno potencial.

9 Considerações Finais

Considerando os objetivos traçados ao longo deste artigo, é evidente que o Programa Mulher Cidadã representa não apenas uma iniciativa notável, mas também um marco no caminho em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Este programa desempenha um papel crucial na promoção do empoderamento das mulheres, que é, sem dúvida, um componente vital para o progresso social.

Ao informar nossos leitores sobre a existência e o propósito do Mulher Cidadã, esperamos ter contribuído para aumentar a conscientização sobre essa iniciativa inspiradora. Ao destacar sua importância, destacamos que o empoderamento das mulheres não é apenas um objetivo, mas um requisito fundamental para uma sociedade equitativa. As mulheres são agentes de mudança, líderes e catalisadoras do progresso em todas as esferas da vida, e o Programa Mulher Cidadã reconhece e apoia esse potencial.

Explorando a implementação e funcionamento do programa, detalhamos suas principais características e abordagens multifacetadas. Ele fornece treinamento, oportunidades de empreendedorismo, acesso à saúde, apoio político e muito mais. Isso é uma prova tangível de que o empoderamento das mulheres não se limita a uma única esfera, mas é uma jornada abrangente que toca vários aspectos de suas vidas.

Além disso, apresentamos exemplos concretos de como o Programa Mulher Cidadã tem transformado vidas. Desde o empoderamento econômico de empreendedoras locais até a melhoria da saúde e a promoção de líderes políticas, esses exemplos destacam como o programa teve um impacto positivo nas mulheres e na comunidade em geral.

No entanto, também reconhecemos os desafios enfrentados pelo programa ao longo do tempo. A resistência cultural, a falta de recursos e outras barreiras são obstáculos comuns. No entanto, a resiliência do programa e sua capacidade de adaptar e superar esses desafios demonstram sua determinação em alcançar resultados positivos.

Em última análise, o Programa Mulher Cidadã é um exemplo brilhante de políticas públicas bem-sucedidas que promovem o empoderamento feminino e a transformação social. É uma demonstração clara de como o investimento nas mulheres não é apenas um investimento em seu futuro, mas um investimento em um futuro mais igualitário, justo e próspero para todos. Nós celebramos essa iniciativa e esperamos que ela continue a inspirar e impactar positivamente vidas ao redor do mundo.

Referências

- ABROSIO, C.; Carvalho, P. S. **Desenvolvimento Social: o Programa “Mulher Cidadã - Cidadania Fiscal para Mulheres” e demais incentivos fiscais.** Disponível em <https://analise.com/opiniao/desenvolvimento-social-o-programa-mulher-cidada-cidadania-fiscal-para-mulheres-e-demaais-incentivos-fiscais>. Acesso em 07 out. 2023.
- ALBUQUERQUE, F. dos S. **Programa Mulher Cidadã.** Disponível em <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3609/1/GOV%20-%20Programa%20Mulher%20Cidad%20%3a3.pdf>. Acesso em 08 out. 2023.
- AMORIM, R. O. Batista, L. E. **Empreendedorismo feminino: razão do empreendimento.** Disponível em https://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170602115149.pdf. Acesso em 08 out. 2023.
- AZEVEDO, M. A.; Sousa, L. D. de. **Empoderamento Feminino: Conquistas e Desafios.** SAPIENS -Revista de divulgação científica – UEMG CARANGOLA v.1 n.02 – Outubro 2019. Disponível em <file:///C:/Users/carlo/Downloads/andreatoledo,+Journal+manager,+EMPODERAMENTO+-FEMININO+CONQUISTAS+E+DESAFIOS+.pdf>. Acesso em 08 out. 2023.
- BRASIL. **Portaria MF nº 26, de 24 de fevereiro de 2023.** Institui o Programa “Mulher Cidadã - cidadania fiscal para mulheres. Disponível em <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=129188>. Acesso em 07 out. 2023.
- CESÁRIO, J. M. dos S.; Flauzino, V. H. de P.; Mejia, J. V. C. **Metodologia Científica: principais tipos de pesquisa e suas características.** Disponível em https://www.researchgate.net/publication/347363229_Metodologia_cientifica_Principais_tipos_de_pesquisas_e_suas_caracteristicas/link/609a2f0a92851c490fced8f2/download. Acesso em 14 out. 2023.
- COSTA, C. M. da; Pimentel, L. M.; Miranda, M. C. P. C. de; Rocha, R. de N. de S.; Medeiros, T. de S. **Acesso à saúde pública de qualidade para a mulher: algumas reflexões sobre a luta feminina.** Disponível em <https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/755/814>. Acesso em 09 out. 2023.
- DUARTE, M.; Oliveira, A.; Coelho, L.; Fernando, P.; Monteiro, R.; Ferreira, V. **Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres e à Violência Doméstica nas Entidades Empregadoras: Guia de Boas Práticas.** Disponível em <https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/11/Pdf-1.pdf>. Acesso em 08 out. 2023.
- EMPREENDEDORISMO e Cidadania.** Ministério da Fazenda institui Programa Mulher Cidadã – Cidadania Fiscal. Disponível em <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/ministerio-da-fazenda-institui-programa-mulher-cidada>. Acesso em 09 out. 2023.
- FERREIRINHO, V. C. **Vulnerabilidade de gênero: características das mulheres atendidas pela política de assistência social na cidade de São Paulo, Brasil.** XXI Congresso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 8 - 11 nov. 2016. Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/observatorio_social/2016/producao_cientifica/Chile/Vulnerabilidade_de_genero_das_mulheres_atendidas.pdf. Acesso em 08 out. 2023.
- GERHARDT, T. E.; Silveira, D. T. **Métodos de Pesquisa.** Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em <https://meiradarocha.jor.br/news/tcc/files/2017/12/Gerhardt-e-Silveira.-M%C3%A9todos-de-Pesquisa-EAD-UFRGS.pdf>. Acesso em 14 out. 2023.
- LOPES, D. **Critérios de avaliação do desempenho de gerenciamento de projetos: uma abordagem de estudos de casos.** Dissertação (Mestrado) – Escola politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Produção. São Paulo, p. 111. 2009. Disponível em https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-03112010-123558/publico/Dissertacao_Daniel_Lopes.pdf. Acesso em 07 out. 2023.

OAB. Paraná. **Participação das mulheres na política: seja um fiscal do povo.** Disponível em <https://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/participacao-feminina-na-politica-1.pdf>. Acesso em 07 out. 2023.

ONU, Mulher. **Princípios de empoderamento das mulheres.** Disponível em https://www.onu-mulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/cartilha_WEPs_2016.pdf. Acesso em 07 out. 2023.

SILVEIRA, R. I. da; Richartz, T. **Desafios da Igualdade de Gênero No Espaço Escolar: o papel dos professores na construção de uma educação para a equidade.** Disponível em <http://repositorio.unis.edu.br/bitstream/prefix/2167/1/Rafaela%20Imaculada%20da%20Silveira.pdf>. Acesso em 09 out. 2023.

VOELZ, A. S.; Silva, S. S. de C. **A educação da mulher: a perspectiva de uma sociedade mais justa.** In: Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. Versão On-line ISBN 978-85-8015-076-6. Disponível em http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernos-pde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafuv_ped_artigo_angelita_sturmer_voelz.pdf. Acesso em 07 out. 2023.